

Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932/.

14. Швец А.В. Понятие, виды и общая характеристика обстоятельств, смягчающих наказание / А.В. Швец, Д.А. Турицын // Право и практика. – 2014. – № 4. – С. 36-48.

15. Уголовный кодекс Республики Беларусь // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275>.

16. Aggravating and mitigating factors // Sentencing Council. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sentencingcouncil.org.uk/explanatory-material/magistrates-court/item/aggravating-and-mitigating-factors/>.

УДК 341.3

DOI

ПРАВОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Броварь А.В.,
д-р истор. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

Биркин Б.Р.,
магистрант 2 курса,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

Приходченко А.В.,
магистрант 2 курса,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализирована природа территориальных споров в международном праве. Рассматриваются дискуссионные вопросы формулирования понятия международного территориального спора с учётом его правовой природы и структуры, разграничение международных территориальных споров от смежных юридических категорий.

Ключевые слова: ООН, международное право, международный территориальный спор, договор, территория

LEGAL SETTLEMENT OF TERRITORIAL DISPUTES IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW

Brovar A.V.,

*Doctor of Historical Sciences, Associate Professor,
SEE HPE «Donbass Law Academy», Donetsk, DPR;*

Birkin B. R.,

*2nd year master's student,
SEE HPE «Donbass Law Academy»*

Prihodchenko A.V.,

*2nd year master's student,
SEE HPE «Donbass Law Academy»
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This article analyzes the nature of territorial disputes in international law. Discussion issues of the formulation of the concept of an international territorial dispute, taking into account its legal nature and structure, the delimitation of international territorial disputes from related legal categories are considered.

Keywords: UN, international law, international territorial dispute, treaty, territory

Постановка задачи. Территориальные вопросы относятся к числу наиболее острых проблем международных отношений, которые вызывают споры и конфликты между государствами. Они непосредственно связаны с установлением суверенной власти государств в определённой части земного шара и сохранением независимости. Сегодня влияние национального самосознания, всё более растущее население с его потребностями в ресурсах дают достаточно оснований для возникновения и роста территориального спора. Соответственно, возникает необходимость в проведении научного анализа и исследования в сфере урегулирования существующих территориальных споров в ретроспективе эволюции международного права с целью получения оптимального способа по их разрешению и минимизации международно-правовых рисков, возникающих при этом.

Анализ последних исследований и публикаций. Использовались теоретические разработки учёных России и зарубежных стран и практические результаты от существующих международных договоров.

Теоретической базой разработки научной проблемы явились труды советских и российских учёных и научных деятелей, как К.А. Аджаров [1], С.Н. Бабурин [2], М.В. Власов [3], Л.И. Волова [4], Ф.И. Кожевников [5], С.В. Молодцов [6], Т.Г. Саксина [7], А.С. Орлов [8], А.Н. Вылегжанин [9], А.М. Ибрагимов [10] и др.

Актуальность статьи. Для существования человека необходимы определённые условия и материальные блага. Именно территория как часть природы и земного шара является источником ресурсов и условием существования человека. Поэтому человек, прежде всего, стремится к осуществлению физического контроля над территорией, который определяется уровнем общественного развития, цивилизации.

Целью данной статьи является выделение правовых способов приобретения территории, изменение принадлежности и статуса территории, а также выявление роли и значения общепризнанных принципов современного международного права.

Изложение основного материала исследования. Международное право исторически рассматривалось международным сообществом как средство обеспечения установления и сохранения мира и безопасности во всём мире.

Поддержание международного мира и безопасности всегда было главной целью международного права.

Это было основной целью создания Лиги Наций в 1919 году и Организации Объединённых Наций в 1945 году. Поскольку непосредственной причиной войны и насилия всегда является спор между государствами, поэтому в интересах мира и безопасности эти споры должны быть урегулированными. Методы и процедуры мирного урегулирования споров стали доступными в международном праве.

Государства заключили множество многосторонних договоров, направленных на мирное урегулирование их споров и разногласий. Наиболее важными договорами являются Гагская конвенция 1899 года о тихоокеанском разрешении международных споров, которая была пересмотрена Второй Гагской мирной конференцией в 1907 году [11], и Общий акт 1928 года о тихоокеанском урегулировании споров, заключённый под эгидой Лиги Наций [12].

Кроме того, существуют региональные соглашения, такие как Американский договор 1948 года о мирном урегулировании споров [13], Европейская конвенция 1957 года о мирном разрешении споров [14] и Протокол 1964 года Комиссии по посредничеству и арбитражу Организации африканского единства [15].

В дополнение к таким общим договорам об урегулировании споров существует множество двусторонних и многосторонних соглашений, которые включают конкретные положения, касающиеся урегулирования споров. В Уставе Организации Объединённых Наций Глава VI посвящена методам и процедурам мирного урегулирования споров [16]. Она устанавливает следующие методы мирного разрешения споров: переговоры, расследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное урегулирование и обращение к региональным агентствам или договоренностям.

Эта глава обязывает государства-участники любого спора, продолжение которого может поставить под угрозу поддержание международного мира и безопасности, искать решение любым из перечисленных методов или другими мирными средствами по своему выбору. Методы мирного разрешения споров делятся на три категории: дипломатические, судебные и институциональные.

Международный спор представляет собой столкновение интересов двух или нескольких государств, выразившийся в предъявлении взаимных или односторонних претензий.

Судебные методы разрешения споров состоят из двух видов процедур: «арбитраж» и «судебное урегулирование». Арбитраж и судебное урегулирование – это два метода, включающие определение разногласий между государствами посредством юридических решений трибуналов. В то время как в случае судебного урегулирования решение принимается установленным судом, постоянным (например, Международный суд) или *ad hoc*, в случае арбитража оно принимается одним арбитром или третейским судом. Основная характеристика этих двух методов состоит в том, что судебное решение или решение арбитража является обязательным для сторон и должно добросовестно выполняться. Только после создания Лиги Наций термины «арбитраж» и «судебное урегулирование» стали различаться. Согласно Пакту Лиги, «судебное урегулирование» означало

урегулирование, проводимое Постоянной палатой правосудия (ППС), тогда как «арбитраж» означало урегулирование в других трибуналах. Это же различие сохраняется и в Уставе Организации Объединённых Наций, но Международный Суд (ICJ) заменяет Постоянную палату международного правосудия (PCIJ).

Пограничные и территориальные споры часто возникают из-за материальных или культурных претензий; иногда они также могут возникать в результате фундаментальных изменений внутренней и международной среды.

Одним из общих препятствий, мешающих успешному урегулированию спора путём переговоров, является сложность установления фактов, которые привели к разногласиям между сторонами спора. Большинство международных споров связано с неспособностью или нежеланием сторон договориться о фактах. В этом заключается значение процедуры дознания как средства мирного урегулирования споров. Было заключено множество двусторонних соглашений, в соответствии с которыми были созданы комиссии по установлению фактов, которые должны сообщать заинтересованным сторонам о спорных фактах. Кроме того, процедура расследования нашла выражение в договорах о мирном урегулировании споров. Две Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов учредили комиссии по расследованию в качестве официальных институтов мирного урегулирования международных споров.

Следует отличать от территориальных споров территориальные разногласия, пограничные инциденты и территориальные претензии. Односторонние территориальные претензии, в отличие от территориальных споров, имеют одну главную особенность: государство, предъявляющее претензию на определённую территорию, признаёт, таким образом, суверенитет над этой территорией другого государства, то есть не сомневается в юридической принадлежности этой территории данному государству, но считает по каким-либо основаниям, что эта территория должна принадлежать ему.

От территориального спора следует также отличать пограничный конфликт или инцидент. Он состоит в нарушении границы, перестрелке через границу и т.п. Территориальному спору нередко сопутствуют пограничные конфликты и инциденты, но последние сами по себе не означают наличия

территориального спора. Основным и практически единственным субъектом в территориальных спорах является государство.

Профессор Мунтян М.А. в своей книге «Основы теории международных отношений» [17, с. 65] выделяет основные причины военных конфликтов:

- конкуренция государств;
- несовпадение национальных интересов;
- территориальные притязания;
- социальная несправедливость в глобальном масштабе;
- глобализация;
- негативное восприятие сторонами друг друга.

Также существует возможность возникновения международных конфликтов вследствие внутренних (региональных) конфликтов, среди них выделяют политические. Причинами же политических конфликтов являются:

1) вопросы власти: люди занимают неравное положение в системе иерархий: одни – руководят, командуют, другие – вынуждены подчиняться. Возникают и ситуации, когда недовольны не только подчинённые, но и сами управляющие;

2) нехватка средств к существованию: недостаточно полное или ограниченное получение средств может вызвать недовольство, протесты, забастовки, митинги. Это то, что создаёт напряжённость в социуме;

3) непродуманная политика: принятие властными структурами поспешного решения может вызвать недовольство народа и способствовать возникновению международного вооружённого конфликта;

4) несовпадение индивидуальных и общественных интересов;

5) различие в намерениях и поступках отдельных личностей, лидеров, социальных групп, партий;

б) расовая, национальная и религиозная неприязнь и т.д.

Также нередко причиной международных вооружённых конфликтов может стать:

- 1) борьба за источники сырья;
- 2) стремление противников к недопущению возникновения нового центра силы и мощного конкурента;
- 3) борьба за национальное самоопределение;

4) борьба за социальную справедливость, суверенитет и территориальную независимость на национальной и этнической основе;

5) попытки пересмотра существующих границ и другие.

Международные вооружённые конфликты не возникают беспричинно. Конфликт, как между людьми, так и между государствами считается итогом определённой деятельности. То есть всегда есть стороны, которые участвуют в конфликте. Независимо от типа отношений между субъектами, участвующие всегда имеют определённый открытый или скрытый интерес.

За территорию Гибралтара на протяжении многих лет велись боевые действия из-за его идеального положения на Гибралтарском проливе. Пролив обеспечивает выход к Средиземному морю и Суэцу и имеет большое значение для международного судоходства и торговли. Военный контроль над проливом в настоящее время осуществляется совместно Великобританией и Марокко. Это решение было принято и, как считается, связано с особыми отношениями между США и Великобританией и статусом Гибралтара как «заморской британской территории». Англо-голландские войска первоначально захватили Гибралтар в 1704 году во время войны за испанское наследство. Впоследствии эта территория была навсегда передана Британии по Утрехтскому договору 1713 года [18]. В 1967 и 2002 годах [19] проводились референдумы по возвращению Гибралтара Испании, но в обоих случаях 99% населения проголосовало за то, чтобы остаться британской территорией.

Согласно определению, указанному в Большом юридическом словаре под редакцией А.Я. Сухарева [20], суверенитет, с точки зрения науки конституционного права, можно рассматривать в трёх значениях.

Во-первых, государственный суверенитет, под которым следует понимать верховенство власти внутри страны и её независимость во внешней сфере, т.е. полнота законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории, исключая подчинение властям иностранных государств, в т.ч. в сфере международного общения, кроме случаев явно выраженного и добровольного согласия со стороны государства на ограничение своего суверенитета.

Во-вторых, национальный суверенитет – полновластие нации, её политическая свобода, обладание реальной возможностью определять характер своей национальной жизни, включая, прежде всего, способность политически самоопределяться вплоть до образования собственного государства. В-третьих, народный суверенитет – полновластие народа, т.е. обладание социально-экономическими и политическими средствами для реального участия в управлении делами общества и государства. Народный суверенитет является одним из принципов конституционного строя во всех демократических государствах.

Исходя из данного определения следует, что неспособность государства защитить свои культуру и традиции, а также права и свободы своих граждан, обеспечить исполнение требований законодательства всеми лицами, пребывающими на территории государства, по сути, является пусть и не явной, но вполне очевидной утратой определённой доли суверенитета. Неспособность государства решить проблему с защитой суверенитета в правовом поле приведёт к необходимости его защиты силовым способом либо ликвидации государства.

Основой международно-правового статуса считаются права и обязанности государств. В международном праве основные принципы определяют главные обязанности государства, например, сотрудничество с иными странами, невмешательство во внутренние дела других субъектов международного права, воздержание от угрозы силой или её применения и ряд других.

Необходимо указать, что к основным правам государств как субъектов международного права, которые касаются вопросов вооружённых конфликтов, относят право на:

- заключение международных договоров;
- дипломатические и консульские отношения с другими государствами;
- защиту правосубъектности, куда входит также право самообороны государства при вооружённом конфликте или начале войны.

При анализе характеристики международно-правового статуса государств по отношению к вооружённым конфликтам в первую очередь следует рассматривать такое правовое положение государств, как состояние и объявление войны, агрессия при

вооружённом конфликте в международном праве, нейтралитет и наличие постоянно-нейтральных государств.

Согласно международным договорам, состояние войны влечёт за собой возникновение юридических последствий.

Учитывая вышеизложенное, в рамках защиты государственного суверенитета и национальной безопасности в контексте глобальных угроз представляются целесообразными такие действия государства:

1) развитие внутригосударственного права, ориентация его на защиту прав и свобод граждан;

2) установление формата национального права над международным;

3) обеспечение защиты национального производителя (ввозные пошлины, запреты на вывоз и добычу ресурсов иностранным лицам);

4) активное отстаивание интересов государства на международной арене, защита прав и свобод граждан в международном правовом поле, повышение эффективности работы посольств и консульств;

5) построение эффективной и справедливой судебной системы;

6) обеспечение социальной защиты граждан;

7) обеспечение эффективного баланса между нормами национального права и международного (нельзя отрицать нормы международного права и прибегать к изоляционистской политике);

8) первоочерёдное принятие исчерпывающих мер для защиты национальных интересов;

9) изменение миграционной политики в пользу использования внутригосударственных трудовых ресурсов и приоритета трудоустройства граждан.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Учитывая данные тенденции, государства, заинтересованные в сохранении суверенитета, должны принять исчерпывающие меры для его сохранения.

В первую очередь это относится к развитию национального права, поддержание его приоритета в отношении международного, что позволит избежать рисков покушения на

суверенитет государства во время имплементации международного в национальное право, то есть всегда должно быть право выбора, как при проведении внутренней, так и внешней политики, и выбор всегда должен быть в пользу государства, причем, не затрагивая суверенной целостности других государств. Такой подход позволит в будущем избежать неоднозначности в политических и дипломатических отношениях, сводя к минимуму конфронтацию между государствами.

Глава VI Устава ООН посвящена методам и процедурам мирного урегулирования споров и делит их на три категории: дипломатические, судебные и институциональные.

Дипломатические методы предполагают попытки урегулировать споры либо самими сторонами, либо с помощью других субъектов. Судебные методы предполагают разрешение споров судами, как судебными, так и арбитражными.

Институциональные методы включают обращение к Организации Объединённых Наций или региональным организациям для разрешения споров.

Основным недостатком дипломатических методов разрешения споров является то, что их стороны не несут юридического обязательства принимать предложенные им предложения об урегулировании.

Таким образом, судебные методы урегулирования споров предпочтительнее, поскольку они предусматривают вынесение обязательных решений, а не просто рекомендаций, как в случае дипломатических методов. Именно эта обязательная сила решений, вынесенных по окончании судебных методов, отличает эти методы от других методов разрешения споров.

Список использованных источников

1. Аджаров К.А. Территориальные проблемы в современном международном праве / К.А. Аджаров. – Краснодар, 1977. – 94 с.

2. Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы / С.Н. Бабурин. – М., 1997. – 480 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/98-04-003-baburin-s-n-territoriya-gosudarstva-pravovye-i-geopoliticheskie-problemy-m-izd-vo-mosk-un-ta-1997-480s/viewer>

3. Власов М.В. Роль Международного Суда ООН в мирном урегулировании территориальных споров / М.В. Власов //

Международное право International Law. – М., 2007. – № 4. – С. 238-253.

4. Волова Л.И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в современном международном праве: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук / Л.И. Волова. – М., 1982. – 33 с.

5. Евгеньева Е. Роль Международного Суда ООН в мирном урегулировании споров / Е. Евгеньева, Ф. Кожевников // Советское государство и право. – 1986. – № 10. – С. 108-115.

6. Молодцов С.В. Мирное урегулирование территориальных споров и вопросов о границе / С.В. Молодцов // Советский ежегодник международного права 1963 г. – М., 1965. – С. 7084.

7. Саксина Т.Г. Арбитражное урегулирование межгосударственных морских споров: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Т.Г. Саксина. – М., 2007. – 26 с.

8. Орлов А.С. Международные территориальные споры: соотношение договорной и судебной форм урегулирования: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / А.С. Орлов. – Казань, 2009. – 28 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/mezhdunarodnye-territorialnye-sporuy-sootnoshenie-dogovornoj-i-sudebnoj-form-uregulirovaniya/read>

9. Вылегжанин А.Н. Юрисдикция Международного суда ООН: некоторые теоретические вопросы / А.Н. Вылегжанин, О.И. Зинченко // Моск. журнал междунар. права. – 2018. – Вып. 4. – С. 6-32 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37003083>

10. Ибрагимов А.М. О роли ООН и других международных организаций в мирном урегулировании международных споров / А.М. Ибрагимов // Юридический вестник ДГУ. – 2013. – № 3. – С. 57-61 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-rol-i-oon-i-drugih-mezhdunarodnyh-organizatsiy-v-mirnom-uregulirovanii-mezhdunarodnyh-sporov/viewer>

11. Конвенция о мирном решении международных столкновений / Гаага. 18 октября 1907 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901762207>

12. Общий акт о мирном разрешении международных споров от 26 сентября 1928 г. с поправками, внесёнными генеральной ассамблеей ООН 28 апреля 1949 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_112426.html

13. Устав Организации американских государств / Подписан в Боготе 30 апреля 1948 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1902051>

14. Европейская конвенция 1957 года о мирном разрешении споров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/023>

15. Протокол 1964 года Комиссии по посредничеству и арбитражу Организации африканского единства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bigenc.ru/world_history/text/2683205

16. Мирное разрешение споров (Глава VI Устава ООН) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/repertoire/settlements;>
<https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-vi/index.html>

17. Мунтян М.А. Основы теории международных отношений: учебное пособие / М.А. Мунтян. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с.

18. Утрехтский мир, 11 апреля 1713 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.hrono.info/dokum/1700dok/1713utreh.php>

19. <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5825973>

20. Большой юридический словарь. Составители: А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева, 2003 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://law.niv.ru/doc/dictionary/big-legal/fc/slovar-209-7.htm#zag-6215>